

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

XORIJIY TAJRIBALARIGA ASOSAN LANDSHAFT MUHITI BILAN ZAMONAVIY DIZAYN VA QURILISH TALABLARIGA JAVOB BERADIGAN MUASSASALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARINI TAHLIL QILISH

Azimova Dilrabo Akbarovna Stajyor tadqiqotchi

dilrabo.azimova1991@gmail.com

Bobomurodova Mashhura Azimovna stajyor o'qituvchi

Mirzo Ulug'bek nomli Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti

Kafedra : Arxitektura tarixi va nazariyasi

Abstract: Ushbu ilmiy maqola O'zbekiston sharoitida rekreatsion muassasalar landshaft arxitekturasiga "Landshaft terapiya" usulini qo'llash hamda insonning o'zgartirilgan funksional va psixologik holatiga qaytishini va ayrim insonlar monopulyasion terapiyaga nisbatan landshaft terapiyasiga sezgirligi yuqori ekanligini isbotlaydi.

Kalit so'zlar: shaharsozlik, landshaft arxitektura, SCAMPER, hid terapiya bog'i (aroma), rang terapiya bog'i, davolovchi zona.

Zamonaviy dunyoda sog'liqni saqlash kundan kunga qiyinlashayapti. Kundalik stress va hayotning tashvishlari organizmni noto'g'ri ishlashga majburlaydi. Shuning uchun organizm yo'qotgan resurslarini tiklash, immunitetni ko'tarish va sog'liqni mustahkamlash uchun tanaga dam berish lozim.

Bu masalani hal etish uchun "Foros Wellness" sog'lomlashtirish markazi tanlandi. Sog'lomlashtirish maskanida tashrif buyurgan har qanday inson faqat dengiz bo'yida dam olmasdan, o'z salomatligini tiklashi mumkin. Bu davolanish markazi o'zining eng chiroyli va katta bog'-park landshaft arxitekturasiga bilan ajralib turadi [1].

Sog'lomlashtirish maskanining bog'-park hududi shovqinli katta yo'ldan chetga joylashgan bo'lib, antiqa o'simliklarga boydir. Bu davolanish markazining bir tomoni tog' bilan tutashgan bo'lsa, ikkinchi tomoni esa qora dengiz sohillari bilan tugalanadi (1-2-rasm).

1-2-rasm: "Foros Wellness" nomli sog'lomlashtirish markazi

Bu betakror landshaftli sog'lomlashtirish maskanini kelib chiqishga nazar soladigan bo'lsak, tarixda aytilishicha, 1837-yili choy savdosi bilan shug'ullanadigan Aleksandr Kuznetsov sil kasalligi bilan kasallanadi. Mutaxassis shifokorlar unga mussafo havo va mutadil iqlimli Qirim joylardagi davolash maskanlarida davolanishni aytishadi. Shunda Aleksandr Kuznetsov 6 yil davolanish mobaynida Yevropa, Afrika va Osiyoning turli burchaklaridagi daraxt, buta va gullardan keltiradi. Yildan yilga bu o'simliklar soni ortib, chiroyli va noodatiy bog' barpo bo'ladi [2].

Ikkinchi jahon urushidan oldin va Aleksandr Kuznetsov vafotidan keyin bu bog' bolalar davolanish maskaniga aylanadi. Urush tugagandan so'ng, butkul sog'lomlashtirish markaziga aylandi.

Hozirda paytda sog'lomlashtirish markazining bog'-parkida 300 dan ortiq chiroyli ko'rinishli turli xil daraxt va gullarni

ko'rishni guvohi bo'lamiz. Bu erda joylashgan turfa daraxt, buta va gullar mashhur Nikitskiy botanik bog'idan, landshaft kompozitsiyasining chiroyligi esa Alupkinskiy qasri bog'idan qolishmaydi. Sog'lomlashtirish maskanining bog' -park hududida katta sport maydoni, tennis korti va tamaddixonalar joylashgan.

Foroskiy bog'ini inson organizmda ta'siri yuqori baholanadi. u yerda joylashgan igna bargli daraxtlar o'zidan efir moylari ajratib, kislorod bilan oksidlanadi va atmosferani azon bilan boyitadi. Bu uchuvchan moddalarni sosna, kedr, archa, mojjevelnik o'zidan chiqarib asab tizimini tinchlantiradi, charchoqni zo'riqishdan xalos etadi va o'pkaning hayotiy sig'imini oshiradi. Bunday havo uyqusizlikka uchragan asabiy insonlarni davolashga qulaydir.

Sog'lomlashtirish markazining bog'ida maxsus davolash zonasi ajratilgan bo'lib, u yerda o'sadigan daraxtlar havoda fitotsidlar konsentratsiyasini oshiradi. Davolash maskani hududidagi tog' va dengiz havosi uyg'unlashtirilib klimatoterapiya davolash markazini tashkillashtiradi. Bu davolanish o'z ichiga aeroterapiya (toza havo bilan davolash)si, gelioterapiya (quyosh nuri bilan davolash)si va talassoterapiya (dengiz bilan davolash)siniladi.

Shu bir xillik insonga davo ekanligini yuqoridagi keltirilgan sog'lomlashtirish markazlari o'z tadqiqotlarida buni amaliy isbotlab berishdi. Shundan olingan natijalar asosida bu amaliyotlarni o'zimizning sog'lomlashtirish maskanlari doirasida qo'llash orqali aholi salomatligi va landshaft arxitekturasida yana bir pog'onada o'sish va yangilik kiritish mumkin.

Landshaft arxitekturasida qo'llaniladigan o'simliklarning o'xshashlik va farqlari ko'pgina sabablar bilan belgilanadi va bu sabablarni qanday tartibda hisobga olish kerakligini aniqlash muhimdir. Namlik aylanishi, moddalarning biologik aylanishi, tuproq hosil bo'lishi va biomassa ishlab chiqarish kabi landshaft faoliyatining eng muhim jarayonlari o'simliklarning issiqlik va namlik bilan ta'minlanishi, ya'ni quyosh energiyasi va faol namlikning kiritilishi bilan belgilanadi. Issiqlik va namlikning taqsimlanishi va ularning nisbati landshaft hududining kengligi, sektorligi va baland-

pastligiga bog'liq bo'lib, landshaft shakllanishining muhim namunalari tasniflash uchun dastlabki "koordinatalar" bo'lib xizmat qilishi kerak.

A. S. Uralov (1984) tomonidan O'zbekiston hududida aholi yashash joylari uchun daraxt va butalarning assortimentlarning tasnifi quyidagi shaklda sxematik tarzda ifodalangan [3].

Jadvalga asosan daraxt va butalar:

- a. dekorativ ko'rinishiga;
- b. tevarak muhitga nisbatan ta'siriga;
- c. tuman hududlariga ekilish taklifiga ajratilgan.

O'z navbatida har bir yuqoridagi qator bir nechta qatorchalarga ajratilgan. Jadvaldagi barcha daraxt va butalar zona va tumanlarning tabiiy iqlim va tuproq sharoitlarida moslashuvi haqida, agrotexnik va meliorativ tadbirlarni qay darajada olib borish to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Bular:

➤ yer osti suvlari sathini pasaytirish va qish faslida sho'rlangan tuproqlarni yuvish tadbirlarini o'tkazish;

➤ tumanlarga xos qumli va galkali tuproqlarga mayin tuproq gruntlarini qo'shish usuli bilan tuproq sifatini yaxshilash ishlarni olib borish;

➤ tumanlarga er qiyaliklariga joylarga tekis pog'onalar -"chel" larga bo'lib chiqish ishlarni o'tqazish;

➤ vegetatsiya mavsumida ularni tejimli va me'yorli sug'orish ishlarni bajarish va o'tqazish;

➤ ko'kalamzorlashtirilayotgan erlarni mavsumda 18-23 marta sug'orish va hokazolar [4].

Yuqorida qayd etilgan tasnif kategoriyalaridan kelib chiqib doktorlik darajasi uchun ilmiy izlanishda O'zbekiston sharoitida sog'lomlashtirish majmualari landshaftini shakllantirishning ekologik asoslarini o'rganish va loyiha takliflarini ishlab chiqarishda qo'shimcha tasnif tuzildi. Bu tasnifga asosan ayrim daraxt, buta, liana va gullarning terapevtik xususiyatiga ko'prok urg'u berildi. Bundan tashqari tasnifda har bir o'simliklarga ta'rif berilayotganda ularning balandligiga, ko'p yillik yoki bir yilligiga, sovuq va issiqda chidamligiga, quruq va nam tuproqda talabchanligiga qarab ustunlarga bo'lindi. Masalan: 1-jadval

Lipa krupnolistnaya (Tilia platyphyllos)								
Balandligi m (o'rtacha)	Shakli	Tig'izligi	Tuproq namligi	Yorug'ga chidamligi	Sovuqqa chidamligi	Issiqqa chidamligi	Ekilish kompozitsiyasi	Terapevtik davosi
30	Tarqalgan	Tig'izli	Namlik ka talabchan	Soyaga chidamli	S/CH	I / CH	Soliter, guruh	<ul style="list-style-type: none"> Tinchlantiruvchi Undan olingan asal ovqat hazm trakti yallig'lanishiga qo'llaniladi.

Izlanib, ko'rib chiqilgan tasnifdagi har bir o'simliklarning terapevtik effektini o'rganib, sog'lomlashtirish markazlariga mos keladigan hamda O'zbekiston hududiga o'sadigan turlari tanlab olindi.

Sog'lomlashtirish markazida ekiladigan ayrim daraxt va butalarni topish qiyinlashsa yoki iqtisodiy jihatdan to'g'ri kelmasa, uni o'rnini bosuvchi boshqa o'simliklar kompozitsiyasiga tayanib ish ko'rilishi lozim. Masalan bu muammoni pedagogik texnologiyaning SCAMPER usulidan foydalanib yechimini topish mumkin

Garchi ba'zi odamlar boshqalardan ko'ra ko'proq ijodiy bo'lishsa-da, ijod insonga tug'ma qobiliyatdir. Biroq bu uni o'rganish yoki takomillashtirish mumkin emas degani emas. Ko'p hollarda odamning ijod bilan aloqasi yuqolishi natijasida SCAMPER kabi usullar qayta ulanishga yordam beradi.

SCAMPER (ingliz tilidagi Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put, Eliminate, Reverse) - kreativ ko'rinishdagi ijodiy usuldir. XX asr o'rtalarida bu usul g'oyasi Aleks Osbornga tegishli bo'lsa-da, muallifi uning o'quvchilaridan biri Bob Eberle (1997), bo'lib, u miya hujumini takomillashtirish uchun ushbu usulni ishlab chiqdi hamda pragmatik qildi [5].

Bu usul ko'pincha yangi g'oyalarni ishlab chiqish uchun ishlatiladi. Uning maqsadi ko'rib chiqilayotgan muammoni o'zgartirish

savoliga izchil javob berishdan iborat. Shu usuldan kelib chiqan holda O'zbekiston Respublikasi davolash muassasalarining landshaft zonalarini loyihalashda ishlatiladigan daraxt, buta, liana va gullarining ekilish jarayonida yangicha yo'nalishini taklif qilishimiz mumkin.

Bundan tashqari, SCAMPER usuli loyiha qilinayotgan obyektga bo'layotgan muammoli savollarga ijobiy hal qilishda yordam beradi. Jarayon: o'rinini bosuvchi (almashtirish), kombinatsiya qilish, moslashtirish, modifikatsiya qilish, yangi taklif berish, bekor qilish yoki kamaytirish va teskari tomonga yo'naltirishdan iborat.

Tuzilgan tasnifdan misol tariqasida Klen ostroliq daraxtini pedagogik texnologiyaning innovatsion metodidan biri SCAMPER usulida quyidagicha izohlandi. 2- jadval

Qisqartirilgan	Modifikatsiya (ingl.)	Modifikatsiya (o'zb.)	Klen ostrolistniy 'Globozum' (Acer platanoides)
S	<i>Substitute</i>	O'rinini bosuvchi (Almashtirish)	Buddleya Davida (<i>Buddleja davidii</i>) buta
C	<i>Combine</i>	Kombinatsiya qilish (Birlashtirish)	Spireya Bumalda (<i>Spiraea Bumalda</i>) Roza Vixurayana (<i>Rosa wichuraiana</i>) liana
A	<i>Adapt</i>	Moslashtirish	Buddleya Davida uchun Roza Vixurayana lianasini eng muvaffaqiyatli hamkor bo'la oladi. Buddleya Davida past o'simliklar bilan yaxshi moslashib, ular orasida dominatlik qiladi va nozik go'zalligini to'liq ochib beradi [6].
M	<i>Modify</i>	Modifikatsiya qilish (O'zgartirish)	Scamper usulini qo'llash natijasida Klen ostrolistniy daraxti o'rniga buta va liana bilan birikan landshaft kompozitsiya paydo bo'ldi.
P	<i>Put</i>	Yangi taklif berish	Buddleya Davida butasi va Roza Vixurayana lianasini loyihalalanayotgan ob'ektga ekish bilan chegaralamasdan, landshaft kompozitsiyasiga boshqacha usulda qo'llasak, metall ramkalar bilan arka hosil qilish natijasida Roza Vixurayanani bog' yo'llari bo'ylab yurishda ajoyib nozik hidli atirgullar bilan bezatilgan arkali yo'lak hosil qilish mumkin.
E	<i>Eliminate</i>	Bekor qilish yoki kamaytirish	Yuqoridagi manzara davolash maskanlarini loyihalashda to'g'ri kelib, insonga stress va ruhiy charchoqni chiqarishga ko'maklashadi.
R	<i>Reverse</i>	Teskari tomonga yo'naltirish	Buta va lianalar kompozitsiyasidan voz kechib Klen ostrolistniy daraxti ekiladi.

Sog'lomlashtirish majmuasi loyixa taklifining landshaft va me'moriy-re'javiy echimidagi muammolarni hal etish uchun tasnif tuzish va pedagogik texnologiyaning innovatsion metodlaridan biri SCAMPER usulida tahlil qilib, tibbiyot markazining rivojlantirishiga innovatsion yangi loyihaviy taklif berishga ko'maklashadi.

Mamlakatimizda landshaft arxitekturasini sohasidagi ilmiy-amaliy tadbirlar, ilmiy-

tadqiqot va amaliy ishlar natijalariga alohida e'tibor qaratilayotgani atrof-muhitni yaxshilashda landshaft arxitekturasini alohida ahamiyat kasb etayotganidan dalolat beradi. Tabiiy boyliklarni muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish, bog'-rog'lar, dam olish joylarining qimmatli landshaftlari hududlarini saqlash va tiklash, shahar va joylarda ekologik toza sharoit yaratish chora-tadbirlari majmuasiga ham e'tibor qaratilmoqda.

Shunga asoslanib Samarqand shahar O'rmon xo'jaligi qo'rg'onchasi hududida joylashgan sog'lomlashtirish majmuasining zamonaviy innovatsion landshaft arxitekturasini yaratish loyihalashtirildi.

Sog'lomlashtirish majmuasining asosiy kirish eshigi katta trasali yo'lga qaralganligi va davolash maskanining qolgan hududlari atroflari O'rmon xo'jaligi qo'rg'onchasi hamda Gala Osiyo mahallasi bilan chegaralanganligi sababli, loyiha qilinayotgan obyektning atroflariga klen ostroliq, lipa serebristaya, klen serebristiy daraxtlar ekilishi taklif etiladi. Bunday to'siqli yashil devorlar sog'lomlashtirish majmuasi hududini katta yo'ldan ajratib turadi. Ular askarbinka kislotasi, karotin hamda alkaloid moddalarga boyligi tufayli hududni chang, shovqin hamda chiqindi gazlardan himoya qilish vazifasini bajaradi.

Loyihalangan davolash maskanining asosiy kiraverishda chap tomonidagi hududida baland ignabargli daraxtlar mavjud, ular saqlanib qolinadi. Hududga kiriladigan asosiy yo'lning o'ng tomonida yashil yo'lak va piyodalar yo'lagi qurilishi loyihalandi. Gazonli yashil yo'laklarga inson ruhiyatiga yaxshi kayfiyat berish uchun qator dekorativ butalar ekiladi. Bular: deren beliy, speriya bumalda. Bunday butalarni tanlashdan maqsad ular fitatsit aktivlikka ega - ya'ni atmosferani kislorodga boyitib, o'pka kasalliklari bor bemorlarga foydali. Piyodalar yo'lagida bir nechta skameykalar o'rnatiladi va o'ng tomonga loyihalangan **"rang terapiya"** zonasi tepaligiga pilapoyalar orqali chiqiladi. Bu zona bemorlarga rang orqali salomatligini tiklashiga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, landshaft arxitekturasini shaharsozlikning bir tarmog'i bo'lib, uning maqsadi funksional, estetik, texnik va iqtisodiy talablarni hisobga olgan holda shaharlar, shahar atrofi va dam olish joylari, qishloq joylarida aholining hayoti va dam olishi uchun qulay tashqi muhit yaratishdan iborat.

Landshaft terapiyaning maqsadi insonning o'zgartirilgan funksional va psixologik holatidan qaytarish, tabiiy resurslardan foydalanishni kuch talab qilinmaydigan mutloq zararsiz davolash usulidir.

Jahon taraqqiyotlarini o'rganganda shuni aytish lozimki atrof muhitga etiborsizlik va past nazar bilan qarash sifatli tibbiy xizmatlar ko'rsatish guvohi bo'lamiz. Ayrim chet el mamlakatlarda sog'lomlashtirish maskanidagi landshaft arxitekturasiga mahsuliyatsiz qaralgan. Natijada bog'larning monotonligi, badiiy kompozitsiyalar darajasi past estetik did bilan loyihalangan, bino va ranglarning uyg'unligi, g'ayriy tabiiy kompozitsiyalarni g'uvohi bo'lamiz.

Samarqand shahridagi sog'lomlashtirish markazlarining landshaft arxitekturasining ko'rinishini, ichki muhitni yaratishni konsepsiyasini o'rganib innovatsion taklif berildi

Bunda dekorativ o'simliklarning terapevtik xususiyatlariga ega, iforli, ko'p yillik va chiroyli gulaydigan kompozitsiyalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Sog'lomlashtirish markazida ekiladigan ayrim daraxt va butalarni topish qiyinlashsa yoki iqtisodiy jihatdan to'g'ri kelmasa, uni o'rni bosuvchi boshqa o'simliklar kompozitsiyasiga tayanib ish ko'rilishi lozim. Masalan bu muammoni pedagogik texnologiyaning SCAMPER usulidan foydalanib yechimini topish mumkin

Shuning uchun O'zbekiston hududiga o'sadigan dorivor o'simliklar tasnifini tuzish loyiha taklifining asosiy re'jasiga kiradi. Ped texnologiyaning innovatsion metodlaridan biri SCAMBER usulida tibbiy markazdagi landshaftini tuzishda yangi loyihaviy taklif berishga ko'maklashadi.

Shubhasiz, bu loyihani amalga oshirish oson emas, allbata ilmiy qo'lanish, tuzatish va tajribalarni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://intourist.ru/info/rossiya-krym/foros/foros-sanatorij>. Проблемы типологии и композиции в ландшафтном строительстве второй половины XX–начала XXI вв [Электронный ресурс] URL: <http://www.dissercat.com/content/problemy-tipologii-i-kompozitsii-v-landshaftnoi-arkhitekture-vtoroi-poloviny-xx-nachala-xxi- data obrasheniya 25.11.2013>

2. Andrey Yakovlevich. [Pobereje ot Alupki do Laspi.](#) / [Putevoditel po Krymu.](#) M, 1902. 471 s.

3. Kamalova, D. Z., & Azimova, D. A. (2023). Landscape and Architectural-Planning Solution of the Project Proposal of Samarkand Sanitation Complex. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 4(3), 22-35.

4. Kamalova, D. Z., & Azimova, D. A. (2022). Study of the regions of recreational facilities as an object of planning.

5. Kamalova D. Z, Azimova D.A. "Modern methods of developing the concept of designing wellness centers" USA 4, April - 2021, Pages: 52-54

6. Kamalova D. Z, Azimova D.A "Типологические основы и особенности оздоровительных центров" «Мировая наука» № 4(37) Москва (апрель, 2020) 42-47

17.	U.R.Oktyabirov, SHAHARSOZLIKNI REJALASHTIRISH DARAJALARINING URBANIZATSIYA JARAYONLARIGA TA’SIRI	76--78
18.	Usmonov Erkin Toyirovich, SHAHAR HUDUDLARI QIG’OQLARINI SHAKLLANTIRISHNINIG ZAMONAVIY PRINSPLARI	79-82
19.	Xatamova Durдона Madaminovna, AXSIKENT QADIMIY HAMMOMLARI ARXITEKTURASI	83--86
20.	<i>Elmurod Haydarov Ashirovich,</i> TURARJOY BINOLARINING VENTILYATSIYA TIZIMLARINI LOYIHALASHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER GRAFIK DASTURLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	87-89
21.	Azimova Dilrabo Akbarovna, Bobomurodova Mashhura Azimovna , XORIJIY TAJRIBALARIGA ASOSAN LANDSHAFT MUHITI BILAN ZAMONAVIY DIZAYN VA QURILISH TALABLARIGA JAVOB BERADIGAN MUASSASALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARINI TAHLIL QILISH	90-95
22.	Nurmuradova Yulduz Bazarovna, Omonovqulov Farruh Farxod o’g’li, SHAHAR SOHASIDAGI MODERNIZATSION MAZMUNNI REJALASHTIRISH.	96-99
23.	Шукуров И.С. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ КАРАСУВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАРАФШАН	100-104
24.	<i>Fayzulla Ziyatovich Chorshanbayev, Chinnigul Otaqulovna Meliyeva, Boynazarov Mexroj,</i> SHAHAR MUXANDISLIK TARMOQLARINI LOYIHALASH TAKLIFI.	105-110
25.	Элмуратов Баходир Эргашович, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли, РАСЧИСТКА И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	111-114
26.	Abduraimov Sherzod Muratkulovich, O’RTA OSIYO SHAHARLARINING KELIB CHIQISH GENEZISI	115-117
27.	<i>F.Z. Chorshanbayev, A.F. Ziyatova magistr, A. Rozimov talaba.,</i> TURARJOY BINOLARIDA XONANING ARXITEKTURASINI SAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	118-121
28.	<i>Soriev Xolmurod Yaxshimurodovich, Axmedov Baxtiyor Shodiyorovich,</i> V-IX ASRLARDA SO’G’D SHAHARLARI VA ULARDAGI IJTIMOYIY MUNOSABATLAR MASALASI BO’YICHA BA’ZI MA’LUMOTLAR (PANJIKENT SHAHRI MISOLIDA).	122-125
29.	Hasanov Azamat Ozatovich, Sharipov Fozil Odilovich, ADAPTATION OF CONVERTING INDUSTRIAL FACILITIES INTO PUBLIC FUNCTIONAL BUILDINGS	126-130
30.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> Saidova Navruza, Berdikulov Azamat,	131-134
31.	Hasanov Azamat Ozadovich, Matjanov Orazmed Kamiljnovich, ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSION MARKAZLARNI ARXITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY MUAMMOLARNI TAHLIL QILISH	135-138
32.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> RESTORATION OF HISTORIC CITIES	139-142
33.	Tursunova Dilnoza Raufjonovna. MARG’ILONNING QADIMGI MAHALLALARI	143-145
34.	Сереева Гулжазира Адилбаевна, ПЛАНИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ	146-150
35.	Балгаев А.Б. Балгаева Ш.А. Бердиев М. Тошкуллов Ш.Б. ПОНИМАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ГЕРМАНИИ	151-156